

G'AFUR G'ULOMNING "SOYALAR" (1930) HIKOYASIDA XOTIN-
QIZLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIY AHVOLI TASVIRI

Salomat Hamidova

Toshkent davlat yuridik universiteti 2-bosqich talabasi

Salomathamidova808@gmail.com

G'afur G'ulomning "Soyalar" hikoyasini o'qib boshlar ekanmiz, hikoya boshlanishidanoq o'z mazmunidan xabar beradi. Ya'ni yozuvchi Yoqutoyning go'zalligini tasvirlashda "ilondek", kampir Enabuvining yuzini tasvirlashda "jin tekkan" kabi sozlarni hikoyada keltirib, voqealar davomida ko'ngilni xira qiladigan hodisa yuz berishidan darak beradi.

Hikoyada Yoqutoy ismli qizning butun hayoti zimiston tunning bir lahzasidayoq barbod bo'ladi, uning kelajagi, orzu-umidlari, havaslari barchasi ro'yoga aylanadi. Bularning sababchisi esa, o'sha zulmatli, mash'um kechaning qora sharpasi bo'lgan nafs yetovidagi bir yigit edi. U beg'ubor qizning umrini, Enabuvining esa Yoqutoyni erga berib, bir azamat kuyovga ega bo'lish orzusini barbod qiladi. Qiz va ona uyda yolg'iz qolishiga sababchi avvalo, qizning akasi bo'ladi. Chunki, hikoyada Enabuvi tomonidan og'lining uyda emasligi, uning beparvoligi, bo'yi yetib qolgan singlim, mushtipar onam yolg'iz deb o'ylamasligi nolib aytiladi. Tag'in ularning hovlisi ovloqda, yon-atrofida qo'ni-qo'shni bo'lmaydi. Bu esa xatar va qo'rquvni yanada oshiradi. Ota-bobolarimiz bejiz: "Uyqu - bu g'aflat" deb aytishmagan. O'sha kecha tun qo'ynida sodir etilgan mash'um voqea - Yoqutoyning or-nomusi toptalgan lahzada ham Enabuvi g'aflat uyqusida edi. Yoqutoy ham o'sha kecha haqida onasiga aytmaydi... O'zi ham bilmagan, tun qo'ynidan qora sharpadek sirg'alib uning ustiga egilgan va dodlamoqqa chog'langanda baquvvat qo'llar og'zini bekitgani, bir soniyadayoq shirin orzulari er bilan bitta bo'lganini qay til bilan aytar, kimga tushuntirardi? Ammo tun qo'ynidagi bu sir Yoqutoyning mahalladagi nomusli bir yigit

Nizomjonga uzatilgan kun ochiladi va qiz bor haqorat so'zlarni eshitib, uyiga qaytarib yuboriladi... Yozuvchi Yoqutoyning g'am-anduhi, yuzi shuvutligi, bir iflosning nafasi bilan bulg'angan hayoti, vijdon azoblari, gunohkorligini e'tirof etib, ayni chog'da bunda qizning aybi yo'qligini ham ko'rsatib, uni "aybsiz gunohkor" deydi.

Oradan to'rt yil o'tadi. Yoqutoy bir yil ichida bo'lgan voqealardan keyin o'zini tiklab oladi. Hikoya 1930-yilda yozilgan bo'lib, o'sha paytlardagi xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy ahvolini tahlil qilamiz. "Hujum harakati" 1920-1930-yillarda sovet O'rta Osiyosida ayollarning mavqeyini o'zgartirish uchun qilingan harakatni amalga oshirishadi. Avvalo, ayollar ro'mollarini yechdilar. Ma'lumotlarga qaraganda, o'sha yillari o'n mingdan ortiq xotin-qizlar ro'mollarini yechishgan. Hikoyada ham Yoqutoy mahalla vakilasi Sarvi ammaning yordami bilan paranjisini tashlaydi. Xotin- qizlarga nisbatan sovetlar siyosati uch asosiy bosqichga ajratilgan bo'lib, shundan ikki bosqichi 1930-yillarni o'z ichiga oladi. Birinchi davr bu 1917-1930-yillar. Bu davrda xotin qizlarning erkaklar bilan teng huquqligini ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilgan, ularning jamoat va davlat boshqaruvi idoralarida ishtirok etishini ta'minlash maqsadida kvotalar joriy etilgan. Ikkinchi davr 1930-1960-yillar. Bu yillarda ishlab chiqarish sohasida xotin-qizlarning ulushi oshirilgan, bu soha bo'yicha erkaklar og'ir, keyingi yengil vazifalarni ayollar bajarishgan. Yozuvchi ham hikoyasida shu kabi vaziyatlarni keltirgan bo'lib, Yoqutoy paranjisini tashlaganidan so'ng avval do'ppi artelida, keyin paypoq to'qish fabrikasida ishlaydi. Yoqutoy o'sha kezlari ipak zavodidagi bir ishchi yigit bilan tanishib, unga turmushga chiqadi. Hikoya so'nggida ikkisining baxtli hayot kechiratorganligi keltirilgan.

Hikoyadan ko'rib turibmizki, o'sha davrlarda xotin-qizlarga bo'lgan zo'ravonlik kuchayib borgan, buni oldini olish uchun deyarli choralar ko'rilmagan. Yoki bu kabi vaziyatlarni ochiqlash uchun Yoqutoy kabi o'zbek xotin-qizlarining iffati, "odamlar nima deydi" kabi tushunchalarning mavjudligi bunga yo'l qo'ymagan. Hikoyada o'sha davrdagi zo'ravonlikning avj olganligi va xotin-

qizlarga munosabatni G'afur G'ulomning quyidagi keltirgan parchasidan bilib olishimiz mumkin: “Bizda Yoqutoylar, Nizomjonlar kammi? Bir nafaslik nafs halovati, bir damlik xayoday subutsiz bir hol uchun eng kattol jinoyatlarga irtikob qilguvchilar, o'sha orqali bugun turmushni tasavvur etuvchilar, «hamiyati diniyasi qo'zgalib, gunohsiz ma'sumalarga cheksiz sirlik yuklovchilar bizda kammi? O'sha uchun qurbon bo'lgan, qiymalangan, kekirdakkacha tilingan Yoqutoylar, arzimas puchak nomus uchun vahshiylangan bo'zchi botirlar - Nizomjon bizda kammi?”

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, 1930-yillarda xotin-qizlarga bo'lgan ham ijtimoiy ham siyosiy munosabat o'zgarib turgan. Zo'ravonlik kuchaygan. “Hujum harakati” natijasida ayollar paranjilarini yechishgan bo'lsa, ayollarning erlari esa bunga qarshi chiqadilar. Va natijada uzoq vaqt yagona tizim bo'lmaydi. Erkaklar ayollarini ro'mol yopinishga majbur qilishadi. Buning natijasida minglab erakklar o'ldiriladi. Ayollarning huquqlari, oiladagi mavqeyi, ularga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish to'g'risida qonunlar ishlab chiqiladi. Sovet tuzumi davrida ayolning nima qilishi yoki qilmasligi qat'iy chegaralar ichida, sovet hukumati ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda belgilangan edi. Shuning uchun Sovet Ittifoqi ayollarning jamiyatdagi ahvolini yaxshilashga harakat qilar ekan, ushbu rejim ularga ham har doim ham ayollar uddalay olmaydigan og'ir mas'uliyat va rollarni yukladi. Aftidan, sovet tuzumi sharq ayollarning sadoqatini, oilasiga bo'ysunishni va hokazolarni yangi davlatga o'tkazmoqchi bo'ldi, lekin ularni ozod qilmoqchi emasdi. Faqatgina ulardan o'zlari uchun sodiq fuqarolar tarbiyalash edi. Ammo shunga qaramay sharq ayollarining mehnatsevarligi, shijoati va qobilyatlari tufayli ularni yanada o'z iqtidorlarini yanada keng ochishga yo'l ochib berdi. Hozirgi kunda davlatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvatlash yuzasidan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonun qabul qilingan, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qiluvchi order mavjud, zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlik yanada kuchaytirilgan. Xususan, bugungi kunda respublikada tadbirkor ayollarning

biznesdagi ulushi 39 foizni tashkil etmoqda, bu hozirgi zamon o'zbek jamiyatining alohida toifasi bo'lib, uni ham qo'llab-quvvatlash zarur. Tadbirkorlik tuzilmalariga rahbarlik qilayotgan tashabbuskor ayollar tufayli yangi korxonalar ochilib, ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu ayollar o'zlari istiqomat qilayotgan hududlarni obodonlashtirishda, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Eng muhimi, ular o'z biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan boshqa qizlar va ayollarga o'rnak bo'lmoqda. Shu bois mamlakatimizning barcha hududlarida tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashishni tashkil etish maqsadida ayollar tadbirkorligi markazlari tashkil etildi. Birgina 2021-yilning o'zida 53,8 ming nafardan ortiq o'zbekistonlik xotin-qizlar ularda turli kasb-hunarlariga o'qitildi. Bu harakatlarning barchasi hozirgi kunda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy ahvoli yuksak darajada ekanligidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bozorova, N., & Shamsitdinova, M. (2021). GHAFUR GHULAM'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MUQIMI'S WORK. *Oriental Journal of Philology*,1(02), 40-47.
2. Bozorova, N., & Madaliev, Y. K. (2023). GHAFUR GHULAM'S ARTISTIC PRINCIPLE IN ILLUMINATING THE TRUTH OF THE TIME. *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences*,13,6-9.
3. Bozorova, N. (2024). ABOUT ONE ARTISTIC DEVICE OF GAFUR GULYAM. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 24, 116-119.

